

1 A50V

V
A

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapiini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 A50V

0 2 4 6 8 10 12

1 A50V

● V
● A

■ shallow
■ intermediate
■ deep
■ NA

0 2 4 6 8 10 12

1 A50V

● V
● A

■ shallow
■ intermediate
■ deep
■ NA

0 2 4 6 8 10 12